

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Ташкентский Международный университет КИМЁ Республика Узбекистан, город Ташкент

PhD доцент **Мусаева Н.С.**

Ли А.К. магистрант

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования коммуникативной компетенции у младших школьников на уроках русского языка. Предлагается комплекс упражнений, направленных на интеграцию речевой, языковой и социокультурной составляющих коммуникативной компетенции. Особое внимание уделяется возрастным особенностям учащихся, принципам систематизации заданий и их методическому сопровождению. В результате анализа обосновывается эффективность предложенного подхода, сочетающего традиционные и инновационные методы, включая игровые и цифровые технологии.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, младшие школьники, русский язык, речевые навыки, игровые методы, интерактивное обучение.

Annotation. The article deals with the problem of formation of communicative competence in junior schoolchildren at Russian language lessons. A set of exercises aimed at the integration of speech, language and socio-cultural components of communicative competence is proposed. Special attention is paid to the age features of students, the principles of systematization of tasks and their methodological support. The analysis substantiates the effectiveness of the proposed approach combining traditional and innovative methods, including game and digital technologies.

Key words: communicative competence, junior schoolchildren, Russian language, speech skills, game methods, interactive learning.

Коммуникативная компетенция, понимаемая как способность к эффективному взаимодействию в различных ситуациях общения, является центральным компонентом современного образования. В контексте начальной школы её формирование приобретает особую значимость, поскольку именно в этот период закладываются основы речевой культуры, умения слушать, аргументировать и выражать мысли. Традиционная система обучения русскому языку часто акцентирует внимание на грамматике и орфографии, оставляя коммуникативные аспекты вне внимания, что противоречит требованиям образовательных стандартов, в которых подчёркивается необходимость развития «умения сотрудничать» и «осознанного построения речевого высказывания» [3; с. 102].

Согласно концепции Л.С. Выготского, речь является инструментом социализации и мышления. Коммуникативная компетенция включает три уровня:

- 1. Лингвистический** - владение нормами языка.
- 2. Социолингвистический** - адаптация речи к контексту.
- 3. Прагматический** - достижение коммуникативных целей.

Для младших школьников основным становится переход от «ситуативной речи» к «контекстной», что требует системной работы, сочетающей развитие всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и письма).

Разработка продуктивной системы обучения языку требует гармоничного сочетания методологических основ и творческих приёмов. Центральным элементом системы выступает интегративность, предполагающая синтез различных аспектов. Грамматические правила усваиваются в контексте живой лексики, а коммуникативные ситуации становятся основой для анализа синтаксических структур. Этот принцип дополняется постепенностью, т.е. поступательным движением от элементарных диалогов к многоуровневым монологам, что позволяет учащимся уверенно наращивать сложность речевых моделей. Для поддержания мотивации ключевым фактором становится игровая вовлечённость [5; с. 87]. Внедрение сюжетно-ролевых сценариев превращает учебный процесс в увлекательное исследование. Например, в упражнении «Диалог с персонажем» обучающиеся взаимодействуют с героем фольклора, отрабатывая не только вопросительные формы, но и эмоциональную окраску речи. Коллективное творчество раскрывается в заданиях типа «Совместный рассказ», где каждый ученик последовательно развивает повествование, что стимулирует логику и креативность. Письменные практики ориентированы на применение знаний в реальных контекстах. Эссе в формате «Послание сверстнику» помогает закрепить лексику, а работа с текстами, содержащими преднамеренные неточности, развивает критическое мышление и редакторскую чуткость. Цифровые инструменты, анимационные платформы или интерактивные доски, открывают пространство для повествования историй, где учащиеся визуализируют собственные идеи, сочетая языковые навыки с технической грамотностью.

Особое внимание уделяется адаптивности методик. Дифференцированные задания с гибким уровнем сложности обеспечивают индивидуальный подход, а чек-листы для самооценки формируют ответственность за результат. Интеграция семьи в образовательный процесс через создание семейных хроник или тематических коллажей укрепляет связь между учебной и повседневной жизнью, делая освоение языка естественным и осмысленным [2; с. 113].

Эффективное обучение строится на балансе структурированности и импровизации, где каждый элемент направлен на раскрытие потенциала учащегося через многогранное взаимодействие с языком.

Оценка навыков общения осуществляется через использование различных методов, в числе которых можно выделить критерии, отражающие способность ученика вести диалог, логичность рассуждений и богатство используемой лексики, сборник творческих работ, демонстрирующий индивидуальные достижения, и наблюдение за активностью как в классе, так и в ходе групповых проектов. Комплекс данных упражнений направлен на всестороннее развитие коммуникативных способностей и соответствует современным педагогическим требованиям, где учитель выполняет не только функцию носителя знаний, но и создает атмосферу, в которой каждый ученик ощущает значимость своего вклада. Перспективными направлениями дальнейших исследований могут стать адаптация цифровых технологий для младшего школьного возраста и анализ их долгосрочного влияния на формирование коммуникативной компетенции.

В условиях быстрых изменений в сфере образования возникает потребность пересмотреть традиционные методы оценки коммуникативных умений. Современные цифровые технологии дают возможность проводить глубокий анализ особенностей диалога, обеспечивая точное отслеживание динамики речи и качества передачи информации [1; с. 38]. Перед педагогами стоит задача интеграции цифровых новшеств с классическими методиками преподавания. Создание мультидисциплинарных платформ, где педагоги и психологи работают вместе,

может привести к созданию комплексной системы оценивания, которая будет учитывать как количественные параметры, так и субъективные показатели общения. Учет таких показателей поможет не только отслеживать прогресс в развитии речевых способностей, но и обнаруживать скрытый творческий потенциал, способствуя индивидуализации учебного процесса. Одновременно с этим, использование цифровых средств предоставляет возможность тщательно исследовать взаимодействие внутри группы учеников. Анализ коллективных процессов помогает выявить лидеров и тех, кому требуется дополнительная помощь. Внедрение технологий превращается не просто в дополнение, а в эффективный инструмент формирования безопасной и обогащенной учебной среды, где каждый учащийся чувствует себя значимым и получает необходимую поддержку в процессе саморазвития.

Для успешного формирования коммуникативных навыков у младших школьников на уроках русского языка необходим многокомплексный подход, сочетающий разнообразные методы и виды деятельности. Прежде всего, следует отметить деятельностный принцип, который подразумевает вовлечение учеников в активные формы общения посредством выполнения различных задач. Задания должны воспроизводить реальные жизненные ситуации, мотивируя детей вступать в диалог, аргументированно высказывать своё мнение и обсуждать разные темы. Примерами таких упражнений могут служить ролевые игры (например, «Разговор в магазине» или «Звонок по телефону»), творческие задания («Опиши своему другу любимого персонажа») и обсуждения текстов с выражением собственного мнения.

Коммуникативная методика направлена на развитие умения детей ясно и грамотно выражать свои мысли как устно, так и письменно, учитывая контекст общения. Необходимо учитывать текущий уровень владения языком и постепенно увеличивать сложность заданий. Полезны такие упражнения, как создание и воспроизведение диалогов на определённые темы, постановка вопросов к прочитанным текстам и пересказ историй с другой точки зрения.

Личностно-ориентированная методика сосредотачивается на индивидуальных характеристиках учеников, их интересах и склонностях, а также возрастных и психологических особенностях. Для реализации данного метода подойдут задания вроде написания коротких эссе о своих увлечениях, подбора эпитетов и метафор для описания друзей или семьи, а также обсуждение личных впечатлений от той или иной темы.

Игровые элементы должны обязательно присутствовать в учебном процессе, поскольку именно они делают обучение более занимательным и помогают преодолеть страх перед общением.

Когнитивная методика основывается на сознательном освоении правил языка и структур речи. Здесь особое внимание уделяется развитию речевого мышления и анализу языковых конструкций. Эффективными станут выявление и исправление речевых ошибок, определение лишних слов в предложениях, а также классификация слов по смысловому содержанию.

При разработке программы упражнений для развития коммуникативных компетенций младших школьников необходимо интегрировать все перечисленные подходы, чтобы задания были разнообразными, логично выстроенными и способствовали активному участию детей в процессе изучения русского языка.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Борякова Н.Ю. Особенности формирования коммуникативных умений младших школьников. СПб: Питер, 2020. – 38 с.
2. Гасанова С.П. Практические упражнения по формированию коммуникативной личности. Ташкент: ООО «Sharq», 2020. – 113 с.
3. Романенко И.А. Специфика упражнений по развитию коммуникативных навыков младших школьников. М.: Инфинити, 2021. – 102 с.
4. Филонова Ю.А. Принципы формирования коммуникативной компетенции учащихся в процессе обучения русскому языку. М.: Юрайт, 2021. – 58 с.
5. Хамраева С.Х. Комплексный подход к формированию коммуникативной компетенции младших школьников. Ташкент: San'at, 2019. – 87 с.

